

APLIKASI MONITORING DAN PENGADUAN INVENTARIS BARANG PADA JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA BERBASIS WEBSITE

Chela Ramita¹, Indri Ariyanti², Leni Novianti³

^{1,2,3}Program studi D3 Manajemen Informatika
Jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya
Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139

Email : chelaramita7@gmail.com, indri3673@yahoo.com, leninovianti16@gmail.com

Abstrak

Tujuan penulisan Laporan Akhir ini adalah untuk membuat Aplikasi Monitoring dan Pengaduan Inventaris Barang pada Jurusan Manajemen Informatika Berbasis Website. Masalah yang dihadapi adalah pada saat memonitoring inventaris barang, pihak jurusan harus mendatangi setiap ruangan laboratorium dan teori kemudian mahasiswa mencatat kondisi barang ke dalam kertas. Dengan dibuatnya aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah dalam melakukan monitoring dan pelaporan inventaris barang pada Jurusan Manajemen Informatika. Aplikasi ini terdiri dari 3 user yaitu Teknisi, Mahasiswa, dan Ketua Jurusan. Aplikasi ini berisi input data login, data mahasiswa, data ruangan laboratorium dan ruangan teori, data barang, data kondisi barang, dan data pengajuan pembelian barang. Proses dalam mengolah data-data tersebut menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Aplikasi ini memiliki fitur login, fitur input data, fitur edit, fitur validasi, fitur pencarian, dan fitur cetak yang menghasilkan laporan kondisi barang.

Kata Kunci : Monitoring, Pengaduan, Inventaris Barang, Website.

Abstract

The purpose of writing this final report is to create an application for monitoring and complaints of inventory of goods in Informatic Management Department website-based. The problem faced was at the time of monitoring inventory of goods, the department must visited every laboratory room and theory room then students record the condition of the goods into paper. With the making of this application is expected to make it easier to monitoring and complaints inventory of goods in Informatic Management Department. This application consists of 3 users namely technicians, students, and the head of the department. This application contains login input data, students data, laboratory and theory room data, goods data, goods condition data, and goods purchase submission data. The process of processing the data using the PHP programming language and the MySQL database. This application has a login feature, a data input feature, a validation feature, an edit feature, a search feature, and a print feature which generates goods condition reports.

Keywords : Monitoring, Complaints, Inventory of Goods, Website.

I. PENDAHULUAN

Politeknik Negeri Sriwijaya merupakan salah satu dari enam Politeknik pertama di Indonesia. Politeknik Negeri Sriwijaya, dulunya bernama Politeknik Universitas Sriwijaya, diresmikan pada tanggal 20 September 1982. Saat ini Politeknik Negeri Sriwijaya memiliki 9 (Sembilan) jurusan dan 32 (tiga puluh dua) program studi dan terbagi menjadi 11 (sebelas) program Diploma III, 11 (sebelas) program Diploma IV, 9 (sembilan) program Diploma II dan 1 (satu) program Magister Terapan (S2). Jurusan Manajemen Informatika adalah salah satu

jurusan yang ada di Politeknik Negeri Sriwijaya yang berdiri pada tahun akademik 2002/2003 yang pendiriannya ditetapkan melalui surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) nomor 2800/D/T/2001. Saat ini Jurusan Manajemen Informatika memiliki 3 (tiga) kelas teori dan 10 (sepuluh) laboratorium.

Sebagai suatu lembaga pendidikan, pasti memiliki barang inventaris. Inventaris adalah daftar yang memuat semua barang milik kantor yang dipakai untuk melaksanakan tugas. Inventaris barang terdiri dari dua macam, yaitu inventaris barang habis pakai, misalnya kertas, tinta, amplop, dan lain-lain, dan inventaris barang tidak habis pakai, misalnya komputer, meja, proyektor, dan lain-lain. Keberadaan barang-barang inventaris memerlukan proses pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan barang untuk mengetahui jumlah barang, kerusakan barang, maupun untuk memonitoring barang.

Barang inventaris harus dikelola dan dimonitoring dengan baik agar dapat dimanfaatkan secara maksimal. Mengelola dan memonitoring barang inventaris memiliki banyak manfaat, diantaranya sebagai kegiatan untuk memberikan data serta informasi terhadap barang inventaris selengkap mungkin, menentukan keadaan barang (baik/rusak/tua) untuk ditindak lanjuti, dan untuk menghemat keuangan, karena dengan pencacatan inventaris yang rapih serta akurat terhadap fisik barang yang dimiliki, perusahaan dapat meminimalisir pembelian barang yang tidak perlu.

Jurusan Manajemen Informatika memiliki banyak barang inventaris yang harus dikelola. Penggunaan barang inventaris yang menjadi rutinitas setiap hari, akan memungkinkan adanya kerusakan. Untuk itu, pihak jurusan selalu melakukan monitoring dan pengecekan setiap barang agar proses belajar dan mengajar tidak terkendala oleh satuan unit barang yang rusak. Salah satu metode monitoring yang dilakukan yaitu pihak jurusan mendatangi setiap kelas dan memerintahkan perangkat kelas untuk melakukan pengecekan barang yang ada di kelas atau laboratorium tersebut dan dicatat ke dalam kertas. Kemudian hasil pengecekan akan diberikan kepada bagian teknisi untuk ditindak lanjuti. Pengelolaan barang inventaris yang masih manual ini tidak efektif dan tidak efisien karena dapat menyebabkan beberapa permasalahan seperti list pengecekan yang masih dicatat ke dalam kertas rentan hilang, tercecer, dan tertumpuk sehingga membutuhkan waktu lama untuk ditindak lanjuti yang mengakibatkan proses belajar dan mengajar menjadi tidak nyaman dan terganggu, kemudian bagian teknisi akan kesulitan ketika pihak jurusan meminta semua list pengecekan untuk memonitoring barang inventaris dan laporan yang dihasilkan terlihat tidak terstruktur dan apabila ada laporan yang salah, maka akan membutuhkan waktu yang lama untuk diperbaiki.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis bermaksud untuk membuat aplikasi monitoring dan pengaduan inventaris barang. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini, perangkat kelas dapat langsung melaporkan jika ada barang yang rusak sehingga pihak jurusan tidak perlu lagi mendatangi setiap kelas dan teknisi akan lebih cepat dalam menindak lanjuti hal tersebut. Adapun judul yang penulis buat adalah "Aplikasi Monitoring dan Pengaduan Inventaris Barang pada Jurusan Manajemen Informatika Berbasis Website"

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Aplikasi

Aplikasi adalah Program komputer yang dibuat oleh suatu perusahaan komputer untuk membantu manusia dalam mengerjakan tugas-tugas tertentu, misalnya Microsoft Word, Microsoft excel [8]. Definisi lain menjelaskan bahwa pengertian aplikasi adalah program yang dibuat dengan tujuan untuk melaksanakan fungsi sesuai dengan kegunaan aplikasinya, penggunaannya, dan jenis aplikasi itu sendiri [5]. Berdasarkan definisi di atas maka penulis menyimpulkan bahwa aplikasi merupakan suatu program komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas tertentu untuk pengguna.

2.2 Pengertian Monitoring

Monitoring diartikan sebagai proses pengumpulan dan analisis informasi (berdasarkan indikator yang ditetapkan) secara sistematis dan kontinu tentang kegiatan program sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program itu selanjutnya [3]. Monitoring diartikan sebagai pengumpulan informasi secara teratur yang akan membantu menjaga agar pekerjaan tetap pada jalurnya dan dapat memperingatkan Anda ketika terjadi sesuatu yang salah [4]. Berdasarkan definisi di atas maka penulis menyimpulkan bahwa monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan informasi terhadap suatu kegiatan atau pekerjaan yang sedang dilakukan.

2.3 Pengertian Pengaduan

Pengaduan merupakan penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran penyelenggaraan oleh penyelenggara [1]. Pengaduan adalah pemberitahuan seseorang kepada pejabat yang berwenang tentang tindak pidana aduan [11]. Berdasarkan definisi di atas maka penulis menyimpulkan bahwa pengaduan adalah pemberitahuan atau penyampaian keluhan yang disampaikan kepada pihak yang berwenang atas ketidaksesuaian standar pelayanan yang bertujuan untuk ditindak lanjuti pihak yang berwenang.

2.4 Pengertian Inventaris

Inventaris adalah daftar lengkap barang-barang yang ada di sebuah perusahaan atau instansi baik yang keluar maupun yang masuk, baik berwujud ataupun tidak [7]. Inventaris berasal dari bahasa latin "inventarium" yang berarti daftar barang-barang. Berdasarkan definisi di atas maka penulis menyimpulkan bahwa inventaris adalah daftar barang-barang yang digunakan di perusahaan atau di kantor.

2.5 Pengertian Barang

Barang merupakan setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud. bergerak atau pun tidak bergerak. yang mempunyai banyak tujuan seperti diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen [10].

Barang dapat didefinisikan secara sederhana sebagai setiap benda [6]. Berdasarkan definisi di atas maka penulis menyimpulkan bahwa barang adalah setiap benda yang berwujud yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

III. METODE PENELITIAN

Untuk mengembangkan sistem perancangan aplikasi ini menggunakan model Water Fall. Model SDLC air terjun (Water Fall) sering juga disebut model sekuensial linier (sequential linear) atau alur hidup klasik (clasic life cycle). Model air terjun menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut dimulai dari analisis, desain, pengodean, pengujian, dan tahap pendukung (support) [9]. Berikut adalah tahapan dari model water fall :

- a. Analisis. Proses pengumpulan kebutuhan diintensifkan dan difokuskan, khususnya pada perangkat lunak. Untuk memahami sifat program yang dibangun, perekayasa perangkat lunak (analisis) harus memahami domain informasi, tingkah laku, unjuk kerja dan antarmuka (interface) yang diperlukan. Kebutuhan baik untuk sistem maupun perangkat lunak didokumentasikan dan dilihat lagi dengan pelanggan.
- b. Desain. Desain perangkat lunak sebenarnya adalah proses multi langkah yang berfokus pada empat atribut sebuah program yang berbeda; struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi interface dan detail (algoritma) procedural. Proses desain menerjemahkan syarat/kebutuhan ke dalam sebuah representasi perangkat lunak yang dapat diperkirakan demi kualitas sebelum dimulai pemunculan kode. Sebagaimana persyaratan, desain didokumentasikan dan menjadi bagian dari konfigurasi perangkat lunak.
- c. Generasi Kode. Desain harus diterjemahkan ke dalam bentuk mesin yang bisa dibaca. Langkah pembuatan kode melakukan tugas ini. Jika desain dilakukan dengan cara yang lengkap, pembuatan kode dapat diselesaikan secara mekanis
- d. Pengujian. Sekali kode dibuat, pengujian program dimulai. Proses pengujian berfokus pada logika internal perangkat lunak, memastikan bahwa semua pernyataan sudah diuji, dan pada eksternal fungsional – yaitu mengarahkan pengujian untuk menemukan kesalahan-kesalahan dan memastikan bahwa input yang dibatasi akan memberikan hasil actual yang sesuai dengan hasil yang dibutuhkan.
- e. Pemeliharaan. Perangkat lunak akan mengalami perubahan setelah disampaikan kepada pelanggan (perkecualian yang mungkin adalah perangkat lunak yang dilekatkan). Perubahan akan terjadi karena kesalahan-kesalahan ditentukan, karena perangkat lunak harus disesuaikan untuk mengakomodasikan perubahan-perubahan di dalam lingkungan eksternalnya (contohnya perubahan yang dibutuhkan sebagai akibat dari perangkat peripheral atau sistem operasi yang baru), atau karena pelanggan membutuhkan perkembangan fungsional atau unjuk

kerja. Pemeliharaan perangkat lunak mengaplikasikan lagi setiap fase program sebelumnya dan tidak membuat yang baru lagi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Studi Kelayakan

Studi kelayakan merupakan proses untuk mempelajari dan menganalisa masalah yang akan diteliti agar tujuan dapat tercapai. Untuk mendapatkan data yang lengkap dan valid, pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data agar informasi yang didapat maksimal sehingga dapat membangun program aplikasi monitoring dan pengaduan inventaris barang pada Jurusan Manajemen Informatika. Kelayakan sistem yang akan dibangun ini dapat dilihat dari 3 sudut pandang antara lain :

1. Kelayakan Teknik

Jurusan Manajemen Informatika telah memiliki hardware dan software yang memadai untuk mendukung jalannya sistem program aplikasi ini, yaitu berupa PC (Personal Computer), Local Area Network dan Wifi.

2. Kelayakan Operasional

Jurusan Manajemen Informatika telah memiliki sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan komputer dengan baik, sehingga dapat memudahkan dalam mengoperasikan program aplikasi ini.

3. Kelayakan Ekonomis

Biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan sistem ini relatif. Karena dengan menggunakan aplikasi ini dapat membuat pekerjaan teknisi menjadi lebih efektif dan efisien.

4.2 Desain Sistem

Untuk membangun program aplikasi ini, maka diperlukan suatu rancangan sistem. Berikut ini adalah desain sistem yang telah dirancang untuk menggambarkan keseluruhan sistem secara umum menggunakan Diagram Konteks, Data Flow Diagram (DFD) Level Zero, Blockchart, Flowchart, Entity Relationship Diagram (ERD), dan Kamus Data.

4.2.1 Diagram Konteks

Berikut ini merupakan Diagram Konteks dari Aplikasi Monitoring dan Pengaduan Inventaris Barang pada Jurusan Manajemen Informatika.

Gambar 1. Diagram Level Zero

4.2.3 Flowchart

Berikut ini merupakan Flowchart dari Aplikasi Monitoring dan Pengaduan Inventaris Barang pada Jurusan Manajemen Informatika.

4.2.3.1 Flowchart Teknisi

Gambar 2. Flowchart Teknisi

4.2.3.2 Flowchart Mahasiswa

Gambar 3. Flowchart Mahasiswa

4.2.3.3 Flowchart Ketua Jurusan

Gambar 4 Flowchart Ketua Jurusan

4.2.4 Entity Relationship Diagram (ERD)

Gambar 5 Entity Relationship Diagram (ERD)

4.3 Kamus Data

Kamus data yang terdapat dalam program aplikasi ini adalah sebagai berikut:

1. Tabel User

User

= @username + password + akses

Keterangan :

@username = 20 (varchar)
 password = 20 (varchar)
 akses = 20 (varchar)

2. Tabel Data Mahasiswa

Data Mahasiswa = @id_mahasiswa + nim + nama + kelas + username
 @id_mahasiswa = 11 (integer)
 nim = 12 (varchar)
 nama = 30 (varchar)
 kelas = 3 (varchar)
 username = 20 (varchar)

3. Tabel Data Ruangan

Data ruangan = @id_ruangan + ruangan + jenis_ruangan
 @id_ruangan = 11 (integer)
 ruangan = 5 (varchar)
 jenis_ruangan = 20 (varchar)

4. Tabel Data Barang

Data barang = @id_barang + id_ruangan + jumlah_barang + jenis_barang
 @id_barang = 11 (integer)
 id_ruangan = 11 (integer)
 jumlah_barang = 3 (varchar)
 jenis_barang = 20 (varchar)

5. Tabel Data Kondisi

Data pegawai = @id_kondisi + id_barang + tanggal + keterangan + username + status_kondisi
 @id_kondisi = 11 (integer)
 id_barang = 11 (integer)
 nomor_barang = 3 (varchar)
 tanggal = date
 keterangan = 50 (varchar)
 username = 20 (varchar)
 status_kondisi = 20 (varchar)

6. Tabel Data Pengajuan

Data pegawai = @id_pengajuan + id_barang + tanggal + alasan + status
 @id_pengajuan = 11 (integer)
 id_barang = 11 (integer)
 tanggal = date
 alasan = text
 status = 20 (varchar)

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka secara garis besar penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Aplikasi Monitoring dan Pengaduan Inventaris Barang pada Jurusan Manajemen Informatika ini menggunakan program berbasis Website dengan bahasa pemrograman PHP, database MySQL, dan XAMPP sebagai web server.
2. Aplikasi ini terdiri dari form login dan form menu utama yang terdiri dari data mahasiswa, data ruangan, data barang, data kondisi barang, dan data pengajuan pembelian barang.
3. Hasil yang diperoleh dari Aplikasi Monitoring dan Pengaduan Inventaris Barang pada Jurusan Manajemen Informatika dalam memonitoring dan melakukan pengaduan barang akan lebih efektif dan efisien karena mahasiswa dapat langsung melaporkan jika ada barang yang rusak dan data kondisi barang akan disimpan di dalam database yang akan ditindak lanjuti oleh teknisi dengan cepat dan Ketua Jurusan dapat melakukan monitoring secara real time.

5.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan, maka dihasilkan beberapa saran. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut :

1. Aplikasi ini belum begitu sempurna, maka dari itu diperlukan perbaikan-perbaikan serta pembelajaran yang lebih mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aplikasi ini.
2. Untuk menjaga keamanan data-data pada Sistem Informasi ini, disarankan untuk selalu melakukan backup data agar apabila terjadi kesalahan data tersebut masih bisa diperbaiki.
3. Perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap aplikasi ini yang diterapkan untuk mempermudah kegiatan dalam memonitoring dan melakukan pengaduan barang yang rusak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Azhari, Tessa dan Aldri Frinaldi. 2019. Pengaruh Pengelolaan Pengaduan Terhadap Kepuasan Peserta di PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Padang. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1 (3): 76-84.

- [2] Damayanti, Nur Fitriana dan Bambang Sudaryatno. 2013. Analisis dan Pembuatan Sistem Informasi Pengolahan Data Inventaris di SMK Muhammadiyah I Imogiri. *Jurnal Ilmiah DASI*, 14 (4): 31-36.
- [3] Mulyono dan Yumari. 2017. *Strategi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran*. Yogyakarta: Deepublish.
- [4] Nasir, Ahkmad, Wasingtu Zakiyah, Untung Tri Winarso. 2013. *Panduan Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) dan Monitoring Partisipatif*. Yogyakarta: UNDP Indonesia.
- [5] Pane, Syafrial Fachri, Wahyu Kurnia Sari, dan Zanwar Arif Wicaksono. 2020. *Membuat Aplikasi Pengolahan Data Administrasi Barang Menggunakan Aplikasi Apex Online*. Bandung: Kreatif Industri Nusantara.
- [6] Samsul, Ramli. 2013. *Bacaan Wajib Para Praktisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Visimedia.
- [7] Suana, Irma dan Nilawati. 2020. Rancangan Sistem Informasi Data Inventaris pada Hotel Pundi Rezeki Jambi. *Jurnal Akademika*, 12 (2): 78-82.
- [8] Sujatmiko, Eko. 2012. *Kamus Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Surakarta: PT Aksarra Sinergi Media.
- [9] Sukamto, Rosa A dan M. Shalahuddin. 2018. *Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek*. Bandung: Informatika Bandung.
- [10] Wibowo, Heri Prasetyo dan Heri Sismoro. 2012. Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Penjualan Barang dan Jasa Pada CV. Wijaya Teknik Yogyakarta Barbasis Web. *Jurnal Dasi*, 13 (3): 4-8.
- [11] Wulandari, Sri. 2015. Fungsi Laporan dan Pengaduan Masyarakat Bagi Penyidik Dalam Mengungkap Kejahatan. *Serat Acitya: Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 2 (3): 74-82.